

Pertinencia de la formación universitaria en Criminología y Criminalística

Wael Sarwat Hikal Carreón

Revista Penal, n.º 48. - Julio 2021

Ficha técnica

Autor: Wael Sarwat Hikal Carreón

Adscripción institucional: Universidad Autónoma de Nuevo León

ORCID: 0000-0003-1278-567X

Title: Relevance of university training in Criminology and Criminalistic

Sumario: 1. Introducción. Orientación del proyecto. 2. Fundamentación. La responsabilidad universitaria en México ante el reto de la violencia. 3. Discusión. 4. Hipótesis. 5. Propuesta. Teoría de la educación aplicada a la criminología y criminalística. 6. Conclusiones. Bibliografía.

Summary: 1. Introduction. Project orientation. 2. Rationale. University responsibility in Mexico in the face of the challenge of violence. 3. Discussion. 4. Hypothesis. 5. Proposal. Theory of education applied to criminology and criminology. 6. Conclusions. Bibliography.

Resumen: En este documento se integran lecturas de corrientes educativas a un proyecto de investigación que busca analizar las formas de enseñanza universitaria de la criminología y criminalística en México, para detectar áreas de oportunidad y contribuir con propuestas pedagógicas y didácticas para el mejor aprovechamiento de los conocimientos en la materia, con la expectativa que ello contribuya a legitimar la profesión, abonar a la identidad profesional, fomentar la investigación científica, y la mejor administración en los centros educativos con estándares de calidad.

Palabras clave: Educación; Enseñanza de las ciencias sociales; Pertinencia de la educación; Sistemas y niveles de enseñanza.

Abstract: This document integrates readings of educational currents into a research project that seeks to analyze the forms of university teaching of criminology and criminals in Mexico, to detect areas of opportunity and contribute with proposals pedagogical and didactic for the best use of knowledge in the field, with the expectation that this will contribute to legitimize the profession, pay for professional identity, promote scientific research, and the best administration in the schools with quality standards.

Key words: Education; Educational relevance; Educational systems and levels; Social science education

Rec.: 10-08-2020 **Fav.:** 15-01-2021

1. Introducción. Orientación del proyecto

El presente estudio se enfoca a los centros educativos que imparten enseñanzas de la criminología, criminalística, ciencias forenses y otras en justicia criminal, orientando la observación a los grados de licenciatura

en México. Desde la experiencia en campo, en el ejercicio docente, se ha podido percibir que estos estudios se han dañado con improvisaciones y malas praxis administrativas, estructurales, de planta docente, prácticas profesionales, vinculación laboral, percepción social y resultados profesionales en sociedad.

Estas áreas del conocimiento, sirven para prevenir, tratar las condiciones que provocan la violencia, por una parte, por otra, investigar para procurar justicia¹. Lamentablemente se ha venido tergiversando la labor ética y de compromiso social², con una mezcla de morbo, presunción de poder, autoridad, abuso, sangre, muerte, entre otros, y que no es la referencia adecuada para expresarse de una profesión, ni socialmente, sobre una situación donde están involucradas víctimas de violencia.

Anteriormente, y aún en actualidad, los estudios de la criminalidad o violencia eran abordados por psicólogos, trabajadores sociales, filósofos, sociólogos, abogados, entre otros, pero no existía un profesional específico, derivado de las crecientes formas de violencia manifestadas en el estado de Nuevo León, México en los años 70s, se consideró la necesidad de formar una licenciatura que fuese capaz de dotar de conocimientos a los futuros egresados³ que tuvieran especialidad en sus áreas del conocimiento para poder actuar de acuerdo a los reclamos sociales de ciertas situaciones⁴, en este caso, el de la criminalidad.

La primera Licenciatura en Criminología (y Técnico en Criminalística) en México, nació en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en la década de los 70s, dicha instauración, derivó de un grupo de profesionales preocupados por formar profesionales que tuvieran estudios especializados en la materia criminal, más allá de los investigadores empíricos (policías). En

aquella época, donde diversos sectores se preocuparon por los brotes de violencia que comenzó haber, siendo uno de los que actuó, el académico⁵. Apunta Marcuse “El artesano y el comerciante, el capitán y el médico, el jefe militar y el hombre de estado —todos deben poseer el conocimiento adecuado para sus especialidades, a fin de poder actuar de acuerdo con las exigencias de la respectiva situación”⁶.

En la enseñanza de estas áreas, fue necesario adoptar y crear formas de didáctica, métodos, teorías, técnicas, metodologías, prácticas, entre otros asuntos, que mostraron puntos de conexión para explicar la realidad⁷ sobre los asuntos relativos a la criminalidad y la justicia criminal, aunque no ha ocurrido del todo una sana integración de los conocimientos, por lo que los saberes se tienen parcelados y poco interactuantes⁸.

Las particularidades de cada profesión, requieren especializarse en áreas concretas, de tal modo, no aplicando un modelo para instituciones del derecho, sociología, medicina, o psicología, sino teniendo de referencia estas, hacer un estándar enfocado en necesidades particulares de la profesión en cuestión⁹. Y muy en especial, una formación de valores¹⁰ que busque “contribuir a la generación de conocimiento sobre ética profesional universitaria y proponer lineamientos para la formación en ética profesional”¹¹.

1 Zaffaroni, Eugenio Raúl, “La enseñanza universitaria de la criminología en América Latina”. *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, volumen 3, 1990, pp. 59-71. Disponible en: <https://www.ehu.eus/documents/1736829/2164896/08+-+La+enseñanza+universitaria+de+la+criminología.pdf>

2 López Zavala, Rodrigo, “Ética profesional en la formación universitaria”, *Perfiles Educativos*, volumen 35, número 142, 2013, pp. 15-24. Disponible en: <https://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo/2013-142-%C3%89tica-profesional-en-la-educacion-superior.pdf>

3 Leija, Marco Antonio, *El Colegio de Criminología. UANL Relación Histórica y Vivencias*, 1999, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología. Disponible en: <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020128633/1020128633.PDF>

4 Marcuse, Herbert, *Cultura y Sociedad. Acerca del Carácter Afirmativo de la Cultura*, Argentina, 1967, Biblioteca Libre. Disponible en: <https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/acerca.del.caracter.afirmativo.de.la.cultura.pdf>

5 Leija, Marco Antonio, *El Colegio de Criminología. UANL Relación Histórica y Vivencias*, 1999, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología. Disponible en: <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020128633/1020128633.PDF>

6 Marcuse, Herbert, *Cultura y Sociedad. Acerca del Carácter Afirmativo de la Cultura*, Argentina, 1967, Biblioteca Libre. Disponible en: <https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/acerca.del.caracter.afirmativo.de.la.cultura.pdf>, p. 3.

7 Colom Cañellas, Antonio J. y Rodríguez Cruz, María del Pino, “Teoría de la educación y ciencias de la educación: Carácter y ubicación”, *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, número 8, 1996, pp. 43-54. Disponible en: <http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/3087/3117>

8 Zaffaroni, Eugenio Raúl, “La enseñanza universitaria de la criminología en América Latina”. *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, volumen 3, 1990, pp. 59-71. Disponible en: <https://www.ehu.eus/documents/1736829/2164896/08+-+La+enseñanza+universitaria+de+la+criminología.pdf>

9 Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, *Educación y Diversidad Cultural: Lecciones desde la Práctica Innovadora en América Latina*, 2008, Chile. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162699>, p. 74.

10 Escobar Marulanda, Gonzalo, “La enseñanza en criminología. Algunas consideraciones”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 8, 2006, pp. 1-8. Disponible en: <http://criminnet.ugr.es/recpc/08/recpc08-r2.pdf>

11 Hirsch Adler, Ana, (2013). “Elementos teóricos y empíricos acerca de la identidad profesional en el ámbito universitario”, *Perfiles Educativos*, volumen 35, número 140, 2013, pp. 63-81. Disponible en: <https://www.iisue.unam.mx/perfiles/download.php?clave=2013-140-63-81&tipo=pdf>, p. 64.

2. Fundamentación. La responsabilidad universitaria en México ante el reto de la violencia

Las formas de criminalidad van cambiando, esos actos individuales que dañan la convivencia cívica tienen volcado al mundo entero, razón tal por la cual, sea de interés a las diversas áreas del conocimiento, así como las agencias del estado, el tomar en su quéhacer, modos de colaboración, estudio, investigación, aportación, etcétera, para ayudar a detener el fenómeno¹². Si la criminalidad evoluciona, es innegable que las formas de estudiar desde las aulas el fenómeno criminal, también debe evolucionar.

Este problema no ha permanecido estático, sino con una dinámica en sus procesos de transformación, ha evolucionado, acoplándose a los nuevos entornos, tecnologías, empeorando sus efectos que surgen a partir de actos individuales con efecto social. En ocasiones parece que el fenómeno criminal rebasa las capacidades de los estados para atender la problemática, pero al incursionar en las razones y motivos, es donde toca detenerse para estudiar a detalle cuáles son los factores por los que en las sociedades, sus individuos se inclinan al actuar contrario a la ley¹³.

Los estudios universitarios en estas áreas, obedece a una necesidad de atender un fenómeno de la sociedad que implica focalizar la atención por parte de las instituciones educativas, en este caso, la violencia y criminalidad¹⁴. Las escuelas públicas y privadas tienen primordialmente el compromiso social de formar a los educandos, darles las herramientas para su autociviliación y ser transmisores de buenas costumbres¹⁵.

Muy particularmente en Nuevo León, se introdujeron los conocimientos de exportados de Europa sobre las ciencias criminales¹⁶, principalmente de la antropología criminal, psicología criminal, sociología criminal, biología criminal y la recién nacida criminología, además de la criminalística¹⁷, esto, para atender una realidad social que se vivía en aquel momento y que en la actualidad no ha cesado; es decir, la violencia y criminalidad.

Crear profesionales con visión de prisma que permita visualizar la desorganización social, los problemas que ocurren en esta, la dinámica e interacción de todos los actores sociales, conocer sus componentes. Los profesionales de la criminología y criminalística deben ser conscientes de la gravedad de problemas con los que tratarán, por lo que les requiere una alta capacitación en valores, ética, respeto, empatía, compromiso¹⁸. Los conocimientos básicos pueden fundamentarse en tres formas de docencia: Docencia de conocimientos, docencia de capacidades intelectuales y docencia de valores y actitudes¹⁹.

La criminología nace como una ciencia que oportunamente daría respuestas a los fenómenos criminales a través de propuestas en políticas de vivienda, familia, económicas, laborales, de bienestar social, entre otras. Siendo además capaz de estudiar el trascurso de los problemas que ya ocurren, además de visualizar los venideros y sus transformaciones negativas, cercana a la sociedad, a su realidad, y más cercana a la administración de gobierno, quienes dan la directriz para los programas sociales de prioridad, que abarquen todos los campos sociales, de tal modo estos dos aspectos no

12 Abbot Matus, Luis Felipe, "En torno a la enseñanza de la criminología y las ciencias jurídicas en España: Una coyuntura y un desafío en el fondo y en la forma", *Academia. Revista Sobre Enseñanza del Derecho*, volumen 9, número 5, 2007, pp. 13-54. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/09/en-torno-a-la-ensenanza-de-la-criminologia-y-las-ciencias-juridicas-en-espana.pdf

13 Ordaz Hernández, David y Figueroa Castellano, Javier, "Hacia una criminología contemporánea", *Vox Juris*, volumen 33, número 1, 2017, pp. 113-122. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6058758.pdf>

14 Abbot Matus, Luis Felipe, "En torno a la enseñanza de la criminología y las ciencias jurídicas en España: Una coyuntura y un desafío en el fondo y en la forma", *Academia. Revista Sobre Enseñanza del Derecho*, volumen 9, número 5, 2007, pp. 13-54. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/09/en-torno-a-la-ensenanza-de-la-criminologia-y-las-ciencias-juridicas-en-espana.pdf

15 Cantú Mendoza, Rogelio, "Nuevos retos a la gestión de la educación superior en México", en Cantú Mendoza, Rogelio (coord). *La Responsabilidad Social de las Universidades Contemporáneas*, México, 2015, pp. 13-38, Editorial Itaca.

16 Zaffaroni, Eugenio Raúl, "La enseñanza universitaria de la criminología en América Latina". *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, volumen 3, 1990, pp. 59-71. Disponible en: <https://www.ehu.eus/documents/1736829/2164896/08+-+La+ensenanza+universitaria+de+la+criminologia.pdf>

17 Molina Arrubla, Carlos Mario, "Evolución histórica de la criminología: Ensayo de criminología académica. Primera Parte". *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, número 80, 1988, 123-165. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5509509>

18 Escobar Marulanda, Gonzalo, "La enseñanza en criminología. Algunas consideraciones", *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 8, 2006, pp. 1-8. Disponible en: <http://criminol.ugr.es/recpc/08/recpc08-r2.pdf>

19 Abbot Matus, Luis Felipe, "En torno a la enseñanza de la criminología y las ciencias jurídicas en España: Una coyuntura y un desafío en el fondo y en la forma", *Academia. Revista Sobre Enseñanza del Derecho*, volumen 9, número 5, 2007, pp. 13-54. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/09/en-torno-a-la-ensenanza-de-la-criminologia-y-las-ciencias-juridicas-en-espana.pdf, p. 37.

conteo recurrente a su vez semestral y anual, recientemente el 20 de enero se publicó la incidencia delictiva nacional, en la que en el acumulado del periodo de enero a diciembre de 2019, se registran 2,015,641 presuntos delitos²³.

Nos encontramos ante actos que dañan demasiado la de por sí ya mal imagen del país ante el contexto internacional, pero sobretodo la sensación de inseguridad en el interior de este. Actos de violación sexual, secuestro, asaltos a mano armada en transporte público, bancos, calles, servidores de transporte privado que resultan peligrosos, los frecuentes enfrentamientos, colgados en puentes, descuartizados, y tantos hechos dramáticos que laceran al país y la seguridad para los ciudadanos.

Cabe preguntar ¿Qué hacen los criminólogos, criminalistas, servidores públicos y los encargados de la seguridad en cualquier nivel si el problema va en aumento? Mucho tendrá que ver el nivel de compromiso social que tengan los profesionales, sus habilidades adquiridas y conocimiento obtenidos en las aulas. Desde el enfoque que aquí se aborda, se estudiará el de los centros educativos y su corresponsabilidad a través de la formación²⁴.

Se considera importante enfocarse a diversos problemas, entre ellos, el modelo de educación, basarse en prácticas educativas consideradas innovadoras²⁵, que es desde el que se basa este estudio, desde aquí se podría abordar la forma de enseñanza, que haya mejores procesos de educación para reducir la improvisación educativa, institucional, profesional, capacitar con mejores conocimientos y habilidades, generar mejor vinculación con el sector laboral, fomentar la generación de investigaciones y producción del conocimiento, en consecuencia se espera una mejor intervención social.

3. Discusión

La base de esta investigación se fundamenta en diversas observaciones recogidas, así como las opiniones recolectadas de múltiples estudiantes y egresados de la profesión de varios estados de la república mexicana, además de la observación de las estadísticas criminales, datos ya mencionados *supra*. Por lo que este proyecto se orienta a los siguientes tópicos:

- No hay claridad sobre la identidad profesional criminólogo y/o criminalista²⁶.
- Las forma cuantitativa de la violencia van en aumento²⁷.
- Proliferaron escuelas y otras formas de enseñanza improvisadas²⁸.
- Las salidas profesionales son escasas²⁹.
- El contraste entre el impacto social y la función profesional, no es correlativa³⁰.

4. Hipótesis

Aplicar la teoría educativa desde diversas áreas, de la dimensión histórica, esta indicaría cómo se fue desarrollando la enseñanza de la criminología y criminalística en México, antecedentes históricos; desde la dimensión científica, sus fundamentos teóricos, científicos³¹. Desde la dimensión filosófica, cuál es la misión, justificación, perspectiva, intención, fundamentación. Y de la dimensión proyectiva, la visión, nuevamente misión, qué alcances tiene, qué se busca con su enseñanza e implementación, cuál es la perspectiva de los egresados en su función social. Por parte de la dimensión teórico-práctica, la aplicación de modelos didácticos, organización escolar, orientación, esquemas educativos, proyectos de investigación, planificación, metodología,

23 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva, 2020. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/19uI8kkmTGkR-IXZw-6DMuJr1PLmICCRX/view>

24 Cantú Mendoza, Rogelio, "Nuevos retos a la gestión de la educación superior en México", en Cantú Mendoza, Rogelio (coord). *La Responsabilidad Social de las Universidades Contemporáneas*, México, 2015, pp. 13-38, Editorial Itaca.

25 Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, *Educación y Diversidad Cultural: Lecciones desde la Práctica Innovadora en América Latina*, 2008, Chile. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162699>, p. 8.

26 Navasquillo Lorda, Eduardo, "Los nuevos retos de la educación superior en criminología", *I Congreso Internacional en Formación, Investigación e Innovación Educativa. Libro de Actas*, 2016, pp. 133-144. Disponible en https://www.researchgate.net/profile/Jose_Gomez_Galan/publication/310606394_Actas_del_I_Congreso_Internacional_en_Formacion_Investigacion_e_Innovacion_Educativa/links/5860112308ae6eb871a439e3/Actas-del-I-Congreso-Internacional-en-Formacion-Investigacion-e-Innovacion-Educativa.pdf

27 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Incidencia delictiva, 2020. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/19uI8kkmTGkR-IXZw-6DMuJr1PLmICCRX/view>

28 Instituto Mexicano para la Competitividad, *Licenciatura: Criminología*, 2018. Disponible en: <http://imco.org.mx/comparacarreras/carrera/342>

29 Escobar Marulanda, Gonzalo, "La enseñanza en criminología. Algunas consideraciones", *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 8, 2006, pp. 1-8. Disponible en: <http://criminolnet.ugr.es/recpc/08/recpc08-r2.pdf>

30 Cantú Mendoza, Rogelio, "Nuevos retos a la gestión de la educación superior en México", en Cantú Mendoza, Rogelio (coord). *La Responsabilidad Social de las Universidades Contemporáneas*, México, 2015, pp. 13-38, Editorial Itaca.

31 Colom Cañellas, Antonio J. y Rodríguez Cruz, María del Pino, "Teoría de la educación y ciencias de la educación: Carácter y ubicación", *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, número 8, 1996, pp. 43-54. Disponible en: <http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/3087/3117>, p. 48.

y aplicación, de las cuales, están muy laxas. De ello, como afirman Colom Cañellas y Rodríguez Cruz “en la medida que la actividad educativa intencional crea nuevas opciones, en la medida en que el dinamismo inherente a esa actividad educativa pueda romper caducos esquemas y crear nuevos planteamientos y paradigmas (...)”³², habrá espacio para que la criminología y criminalística apliquen todo lo que comprende la teoría de la educación y mejoren conforme la realidad social. Desde la ideológica, conocer la perspectiva política de la educación de las áreas referida³³, que en el caso particular de México, si se observan las escuelas públicas que imparten criminología y criminalística, son únicamente 10, estando pendiente 22 escuelas públicas más (sin considerar por ahora, las privadas³⁴).

5. Propuesta. Teoría de la educación aplicada a la criminología y criminalística

En el interés por especializar diversos campos de estudio con una pedagogía propia, se fue desmembrando a la pedagogía general, aportando posturas desde otras áreas del conocimiento. Tal es el caso de la criminología y criminalística en México, que ha formado su propia, pero pobre, pedagogía criminal. Al verse los sectores públicos o privados en algunos problemas, surge la necesidad de capacitar en áreas específicas según las necesidades del grupo o del contexto³⁵.

De lo anterior, surge, según Salgado³⁶ una pedagogía criminológica, que puede ser aplicada por los educadores en las aulas para enseñar los conocimientos en materia criminal desde las ópticas del derecho, psicología, antropología, trabajo social, estadística, medicina, química, entre otras del núcleo de convergencia a

lo criminal, pero en un producto integrador enfocado como se mencionó, a lo específico criminal. Así, no fue la excepción la criminología y criminalística en tomar en cuenta a las teorías de la educación como un espacio propio para el desarrollo de sus enseñanzas.

Es necesario aplicar los contenidos fundamentales y los contenidos específicos en la construcción de las enseñanzas de la criminología y criminalística, para de la generalidad de los procesos educativos, conceptos, teorías y modelos, adaptarlos al área específica, así como el conocimiento enfocado al saber hacer, en otras palabras, una criminología educativa que enseñe, luego una criminología pedagógica o pedagogía criminal. Apuntan Colom Cañellas y Rodríguez Cruz: “Hablar de las Ciencias de la Educación no es más que especializar, en función del objeto educativo”³⁷.

Por lo anterior, se propone intervenir con estudios de los fenómenos detectados para proponer metodologías de trabajo en centros escolares a fin de mejorar los procesos administrativos, además de fomentar la actualización y generación del conocimiento, entre otras.

- Así, con un modelo pedagógico y organizacional, metodológico, sugerido para los centros de enseñanza de la criminología, criminalística, entre otras, permitirá mejorar los procesos educativos con miras a un mejor impacto social, profesional, en general, de resultados³⁸.
- Mejorar la calidad de enseñanza docente, pues como indican Chávez González y Benavides Martínez: “En la educación superior, orientada a la formación de profesionales, al igual que ocurre en otros niveles educativos, la participación de los profesores es fundamental para el logro de los

32 Colom Cañellas, Antonio J. y Rodríguez Cruz, María del Pino, “Teoría de la educación y ciencias de la educación: Carácter y ubicación”, *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, número 8, 1996, pp. 43-54. Disponible en: <http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/3087/3117>, p. 50.

33 Escobar Marulanda, Gonzalo, “La enseñanza en criminología. Algunas consideraciones”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 8, 2006, pp. 1-8. Disponible en: <http://criminol.ugr.es/recpc/08/recpc08-r2.pdf>

34 Instituto Mexicano para la Competitividad, Licenciatura: Criminología, 2018. Disponible en: <http://imco.org.mx/comparacarreras/carrera/342>

35 Abbot Matus, Luis Felipe, “En torno a la enseñanza de la criminología y las ciencias jurídicas en España: Una coyuntura y un desafío en el fondo y en la forma”, *Academia. Revista Sobre Enseñanza del Derecho*, volumen 9, número 5, 2007, pp. 13-54. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/09/en-torno-a-la-ensenanza-de-la-criminologia-y-las-ciencias-juridicas-en-espana.pdf

36 Salgado, Agustín, “Construyendo el concepto de pedagogía criminológica”, *Criminología y Justicia*, 2013. Disponible en: <https://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/criminologia-30/menores-y-violencia/item/2518-construyendo-el-concepto-de-pedagog%C3%A1-Da-criminol%C3%B3gica>

37 Colom Cañellas, Antonio J. y Rodríguez Cruz, María del Pino, “Teoría de la educación y ciencias de la educación: Carácter y ubicación”, *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, número 8, 1996, pp. 43-54. Disponible en: <http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/3087/3117>, p. 53.

38 Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, *Educación y Diversidad Cultural: Lecciones desde la Práctica Innovadora en América Latina*, 2008, Chile. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162699>, p. 64.

objetivos, debido a su papel central como representantes del orden institucional; (...)"³⁹.

- Legitimar la profesión: A través del dominio de las competencias, habilidades, técnicas, saberes, investigación, desarrollo del conocimiento, útil para la sociedad, resolver sus problemas, así como útil para el profesional, capaz de emplearse, autoemplearse, argumentar, investigar⁴⁰.
- Desarrollar la aptitud del empleo: Así como en otras profesiones, también en el área que corresponde, ha ocurrido un efecto perverso; es decir, "una desvalorización de los estudios profesionales, que se perciben como opciones de segunda categoría: excesiva formación de los jóvenes en relación con los empleos que se les ofrecen"⁴¹.
- Aproximar a la escuela con las empresas e instituciones públicas: Establecer una red que conecte a los centros de aprendizaje con los sectores públicos y privados para la facilitación del empleo y prácticas de los estudiantes y egresados⁴².
- Fomentar la investigación científica para lograr respuestas a las incógnitas de los problemas de la violencia "es también un saber disponible, una actitud de los sujetos ante la realidad—, y supone que el alumnado tiene preguntas, tiene capacidad de buscar respuestas, de buscar soluciones a problemas de diversa naturaleza que su despertar a la vida y a la experiencia comunitaria les plan-

tean"⁴³. A este respecto, apunta Zaffaroni: "Es obvio que la investigación criminológica en América Latina no alcanza los niveles cualitativos ni cuantitativos de los países centrales, debido a los escasos recursos que se destinan a la misma y al limitado impulso oficial"⁴⁴.

- También es importante aclarar y trabajar sobre la identidad profesional de un criminólogo y criminalista, pues estos son vistos a uno por el otro, o como policía⁴⁵, o lo mismo en uno solo (algunos títulos como el del Colegio Libre de Estudios Universitarios otorga en un mismo título, dos profesiones: Licenciado en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, similar modelo han tomado otras escuelas⁴⁶. Finalmente: "Ante un escenario de tamaños cambios, negarse al cambio sería morir"⁴⁷.

6. Conclusiones

A la educación se le atribuyen fuertes responsabilidades para orientar a los individuos a un actuar social responsable, en todos los niveles de formación escolar, se busca generar personas con corresponsabilidad cívica. En el nivel de educación superior universitaria, esta responsabilidad aumenta por el compromiso de ser un profesional representante y encargado de intervenir en múltiples situaciones, para los sectores públicos, priva-

39 Chávez González, Guadalupe y Benavides Martínez, Benigno, "Los profesores universitarios: entre la exigencia profesional y el compromiso ético—social", *Sinéctica. Revista Electrónica de Educación*, número 37, 2011, pp. 1-13. Disponible en: <https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/105/97>, p. 2.

40 López Zavala, Rodrigo, "Ética profesional en la formación universitaria", *Perfiles Educativos*, volumen 35, número 142, 2013, pp. 15-24. Disponible en: <https://www.iesue.unam.mx/perfiles/articulo/2013-142-%C3%89tica-profesional-en-la-educacion-superior.pdf>, p. 16, y Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, *Educación y Diversidad Cultural: Lecciones desde la Práctica Innovadora en América Latina*, 2008, Chile. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162699>, p. 43.

41 Comisión Europea, *Libro Blanco Sobre la Educación y la Formación. Enseñar y Aprender. Hacia la Sociedad del Conocimiento*, 1996, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Bélgica. Disponible en: https://evalua.catedu.es/documentos/aron/NormativaVarios/LB1995EnsenarYAprender_ComisionEutropea.pdf, p. 7.

42 Comisión Europea, *Libro Blanco Sobre la Educación y la Formación. Enseñar y Aprender. Hacia la Sociedad del Conocimiento*, 1996, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Bélgica. Disponible en: https://evalua.catedu.es/documentos/aron/NormativaVarios/LB1995EnsenarYAprender_ComisionEutropea.pdf

, p. 10, y Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, *Educación y Diversidad Cultural: Lecciones desde la Práctica Innovadora en América Latina*, 2008, Chile. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162699>, p. 92.

43 Bonifacio Barba, José, "La calidad de la educación. Los términos de su ecuación", *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, volumen 23, número 78, 2018, pp. 963-979. Disponible en: <https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1184/1167>, p. 969.

44 Zaffaroni, Eugenio Raúl, "La enseñanza universitaria de la criminología en América Latina". *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, volumen 3, 1990, pp. 59-71. Disponible en: <https://www.ehu.eus/documents/1736829/2164896/08+-+La+ensenanza+universitaria+de+la+criminologia.pdf>, p. 69.

45 Escobar Marulanda, Gonzalo, "La enseñanza en criminología. Algunas consideraciones", *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 8, 2006, pp. 1-8. Disponible en: <http://criminnet.ugr.es/recpc/08/recpc08-r2.pdf>

46 Colegio Libre de Estudios Universitarios, Oferta académica. Licenciaturas, 2019. Disponible en:

47 Abbot Matus, Luis Felipe, "En torno a la enseñanza de la criminología y las ciencias jurídicas en España: Una coyuntura y un desafío en el fondo y en la forma", *Academia. Revista Sobre Enseñanza del Derecho*, volumen 9, número 5, 2007, pp. 13-54. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/09/en-torno-a-la-ensenanza-de-la-criminologia-y-las-ciencias-juridicas-en-espana.pdf, p. 17.

dos, o sociedad civil, a diversos sectores que requieren intervención de un profesional conocedor. En la medida de las capacidades de este, está la posibilidad de atender mejor en las parcelas sociales donde se necesita de este. La criminalidad es un fenómeno en México y el mundo que afectan a las sociedades, por lo que los profesionales encargados del estudio de este problema, deben estar altamente formados. Muchas áreas se pueden mejorar en la formación universitaria de estos, en este breve espacio, se describieron algunos puntos centrales para su atención.

Bibliografía

- Abbot Matus, Luis Felipe, “En torno a la enseñanza de la criminología y las ciencias jurídicas en España: Una coyuntura y un desafío en el fondo y en la forma”, *Academia. Revista Sobre Enseñanza del Derecho*, volumen 9, número 5, 2007, pp. 13-54. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/publicaciones/rev_academia/revistas/09/en-torno-a-la-ensenanza-de-la-criminologia-y-las-ciencias-juridicas-en-espana.pdf
- Bonifacio Barba, José, “La calidad de la educación. Los términos de su ecuación”, *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, volumen 23, número 78, 2018, pp. 963-979. Disponible en: <https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1184/1167>
- Cantú Mendoza, Rogelio, “Nuevos retos a la gestión de la educación superior en México”, en Cantú Mendoza, Rogelio (coord). *La Responsabilidad Social de las Universidades Contemporáneas*, México, 2015, pp. 13-38, Editorial Itaca.
- Chávez González, Guadalupe y Benavides Martínez, Benigno, “Los profesores universitarios: entre la exigencia profesional y el compromiso ético—social”, *Sinéctica. Revista Electrónica de Educación*, número 37, 2011, pp. 1-13. Disponible en: <https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/article/view/105/97>
- Colegio Libre de Estudios Universitarios, Oferta académica. Licenciaturas, 2019. Disponible en: http://www.cleu.edu.mx/Somos_Criminologia_y_Criminalistica/licenciatura.html
- Colom Cañellas, Antonio J. y Rodríguez Cruz, María del Pino, “Teoría de la educación y ciencias de la educación: Carácter y ubicación”, *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, número 8, 1996, pp. 43-54. Disponible en: <http://revistas.usal.es/index.php/1130-3743/article/view/3087/3117>
- Comisión Europea, *Libro Blanco Sobre la Educación y la Formación. Enseñar y Aprender. Hacia la Sociedad del Conocimiento*, 1996, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, Bélgica. Disponible en: https://evalua.catedu.es/documentos/aragon/NormativaVarios/LB1995EnsenarYaprender_ComisionEutropea.pdf
- Escobar Marulanda, Gonzalo, “La enseñanza en criminología. Algunas consideraciones”, *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, número 8, 2006, pp. 1-8. Disponible en: <http://criminnet.ugr.es/recpc/08/recpc08-r2.pdf>
- Fernández, Arturo, “Herbert Marcuse: La racionalidad tecnológica unidimensional como aporte a la teoría crítica”, *Revista Postdata. Revista de Reflexión y Análisis Político*, volumen 16, número 1, 2011, pp. 111-123. Disponible en: <http://www.redalyc.org/pdf/522/52235605006.pdf>
- Hirsch Adler, Ana, (2013). “Elementos teóricos y empíricos acerca de la identidad profesional en el ámbito universitario”, *Perfiles Educativos*, volumen 35, número 140, 2013, pp. 63-81. Disponible en: <https://www.iisue.unam.mx/perfiles/download.php?clave=2013-140-63-81&tipo=pdf>
- Instituto para la Economía y la Paz, *Índice de Paz México: Identificar y Medir los Factores que Impulsan la Paz*, 2019, Sídney. Disponible en: <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2019/06/Mexico-Peace-Index-2019-Spanish.pdf>
- Institute for Economics & Peace, *Global Peace Index 2018*, Institute for Economics & Peace, 2018, Sydney. Disponible en: <http://visionofhumanity.org/app/uploads/2018/06/Global-Peace-Index-2018-2.pdf>
- Instituto Mexicano para la Competitividad, Licenciatura: Criminología, 2018. Disponible en: <http://imco.org.mx/comparacarreras/carrera/342>
- Leija, Marco Antonio, *El Colegio de Criminología. UANL Relación Histórica y Vivencias*, 1999, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología. Disponible en: <http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020128633/1020128633.PDF>
- López Zavala, Rodrigo, “Ética profesional en la formación universitaria”, *Perfiles Educativos*, volumen 35, número 142, 2013, pp. 15-24. Disponible en: <https://www.iisue.unam.mx/perfiles/articulo/2013-142-%C3%89tica-profesional-en-la-educacion-superior.pdf>
- Marcuse, Herbert, *Cultura y Sociedad. Acerca del Carácter Afirmativo de la Cultura*, Argentina, 1967, Biblioteca Libre. Disponible en: <https://omegalfa.com>

- es/downloadfile.php?file=libros/acerca.del.caracter.afirmativo.de.la.cultura.pdf
- Molina Arrubla, Carlos Mario, “Evolución histórica de la criminología: Ensayo de criminología académica. Primera Parte”. *Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, número 80, 1988, 123-165. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5509509>
- Navasquillo Lorda, Eduardo, “Los nuevos retos de la educación superior en criminología”, *I Congreso Internacional en Formación, Investigación e Innovación Educativa. Libro de Actas*, 2016, pp. 133-144. Disponible en https://www.researchgate.net/profile/Jose_Gomez_Galan/publication/310606394_Actas_del_I_Congreso_Internacional_en_Formacion_Investigacion_e_Innovacion_Educativa/links/5860112308ae6eb871a439e3/Actas-del-I-Congreso-Internacional-en-Formacion-Investigacion-e-Innovacion-Educativa.pdf
- Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, *Educación y Diversidad Cultural: Lecciones desde la Práctica Innovadora en América Latina*, 2008, Chile. Disponible en: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000162699>
- Ordaz Hernández, David y Figueroa Castellano, Javier, “Hacia una criminología contemporánea”, *Vox Juris*, volumen 33, número 1, 2017, pp. 113-122. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6058758.pdf>
- Salgado, Agustín, “Construyendo el concepto de pedagogía criminológica”, *Criminología y Justicia*, 2013. Disponible en: <https://cj-worldnews.com/spain/index.php/es/criminologia-30/menores-y-violencia/item/2518-construyendo-el-concepto-de-pedagog%C3%ADa-criminol%C3%B3gica>
- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, *Incidencia delictiva*, 2020. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/19uI8kkmTGkR-IXZw-6DMuJr1PLmlCCRX/view>
- Zaffaroni, Eugenio Raúl, “La enseñanza universitaria de la criminología en América Latina”. *Eguzkilore. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología*, volumen 3, 1990, pp. 59-71. Disponible en: <https://www.ehu.eus/documents/1736829/2164896/08+-+La+ensenanza+universitaria+de+la+criminologia.pdf>